

Hernia de Morgagni Asociada a Hernia de Hiato en Paciente Octagenaria, Como Causa de Dolor Abdominal en Urgencias

Istantánea Clínica

Laura Rubio-López, Ignacio Ortega-Fernández, Pablo Calvo-Espino y Javier Páramo-Zunzunegui

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Móstoles. Madrid. España.

Fecha de recepción del manuscrito: 18/Marzo/2021

Fecha de aceptación del manuscrito: 19/Abril/2021

Fecha de publicación: 19/Mayo/2021

DOI: 10.5281/zenodo.4771191

Figura 1: A) Rx tórax proyección postero-anterior. TC tóraco-abdominal, con contraste iv: B) Corte sagital; C) Corte axial; D y E) Cortes coronales, que muestran el defecto muscular de 4.4cm y el saco herniario intratorácico de 10x 8x 6cm de la hernia de Morgagni.

Mujer de 81 años, sin antecedentes traumáticos, que acude a Urgencias por cuadro de dolor costo-lumbar bilateral asociado a molestias epigástricas, de 3 días de evolución. Sin alteración del ritmo gastrointestinal, ni clínica respiratoria. La radiografía de tórax, muestra una condensación en hemitórax derecho de límites imprecisos (Figura 1, panel A).

En la TC (Figura 1, paneles B, C, D y E) se visualiza gran hernia diafragmática anteromedial o de Morgagni (flecha roja), conteniendo colon transverso sin signos de sufrimiento, asociada a hernia de hiato por deslizamiento con cuerpo y fundus gástrico intratorácico (flecha azul).

Se realiza reparación, mediante abordaje laparoscópico intrabdominal, de ambos defectos diafragmáticos, con buena evolución postoperatoria.

La hernia de Morgagni es una patología que raramente se diagnostica en adultos, y menos en ancianos, ya que son defectos diafragmáticos congénitos diagnosticados y tratados típicamente a una edad temprana.¹ Así mismo, la coexistencia de hernia de Morgagni con hernia de hiato es una entidad aún más infrecuente. Tras el diagnóstico de hernia de Morgagni, está indicado el tratamiento quirúrgico debido al riesgo de estrangulación.^{2,3}

REFERENCIAS

- [1] Sanford Z, Weltz AS, Brown J, et al. Morgagni Hernia Repair: A Review. *Surg Innov.* 2018 Aug;25(4):389-399. doi: 10.1177/1553350618777053.
- [2] Elfiky A, Daneshvar D, Krzyzak M, et al. Adult Onset Morgagni Hernia: Medical vs. Surgical Management. *Cureus.* 2019 May;11(5):4626. DOI: 10.7759/cureus.4626.
- [3] Patel AP, Samsami D, Lee C, et al. The waiting game: laparoscopic repair of dual Morgagni and paraesophageal hernias in an elderly, infirm patient. *J Surg Case Rep.* 2019;2019(8):1-4. DOI: 10.1093/jscr/rjz225